

CONTRIBUTO PARA O ESTUDO E COMPREENSÃO DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO: A ANTA I DO REGO DA MURTA, ALVAIÁZERE, LEIRIA

Alexandra Figueiredo¹

RESUMO:

Os trabalhos de escavação desenvolvidos, nos termos do projecto TEMPOAR (Territórios e Mobilidade no Alto Ribatejo) possibilitou-nos chegar a um conjunto de dados mais fiáveis para a interpretação deste fenómeno, ainda que consideremos insuficiente para colher conclusões que nos permitam compreender na totalidade o megalitismo desta região.

O Noroeste do Alto Ribatejo, correspondia, até à poucos anos, numa região onde o fenómeno megalitismo era desconhecido e se atribuía a prática de enterramentos somente ao “mundo das grutas”.

Com efeito até 2003, a Norte do Alto Ribatejo, só se conheciam três monumentos, a Anta I e II do Rego da Murta e o Menir descoberto aquando do acompanhamento da variante de Tomar do IC3, junto ao limite da formação dos Grés de Silves.

Posteriormente, no âmbito de uma campanha de prospecção, onde foi desenvolvido o levantamento topográfico e se procedeu a uma recolha exaustiva dos artefactos encontrados à superfície foi então considerada como um monumento dolménico e designada por Anta I do Rego da Murta (Cruz, A., Oosterbeek, L.:1998; 91-93).

A primeira campanha de intervenção realizou-se em 1999 com a parceria entre a University Gotland College e o IPT.

Após o ano 2000 toda a área envolvente tem sido estudada pela signatária, sendo alvo de intensas prospecções e campanhas de escavação, (Velho A.: 2002; Oosterbeek, L., Cruz, A., Rosina, P., Figueiredo, A., Grimaldi, S.:2002; 261-322; Figueiredo, A.:2003, 23-28)

O monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial a cerca de 20 metros da ribeira do Rego da Murta, Leiria e do lado esquerdo da estrada municipal (Tomar - Alvaiázere).

Integra-se num complexo megalítico de onde se destacam pelo menos mais 11 monumentos. Alguns já em estudo.

Neste artigo pretende-se apresentar somente algumas conclusões de alguns contextos arqueológicos mais interessantes e a sua distribuição espacial em SIG.

¹ Docente do Instituto Politécnico de Tomar (alexfiga@ipt.pt)

Da mesma forma as datações aos vestígios exumados desde 1999 são também aqui apresentados pela primeira vez.

A articulação total dos dados será objecto da monografia em preparação e da tese de doutoramento que nos encontramos a desenvolver.

ENQUADRAMENTO:

A Anta I do Rego da Murta localiza-se no lugar do Ramalhal, freguesia São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Cartograficamente localiza-se no meridiano 554,012 e no paralelo 4401,487, na Carta Militar de Portugal 1/25 000, nº 287.

O concelho de Alvaiázere localiza-se na região Centro, Médio Tejo e na sub-região do Pinhal Litoral. Situado na margem direita do rio Zêzere e nas proximidades da Serra de Sicô.

É limitado a norte pelo concelho de Ansião, a sul por Tomar, a este por Figueiró dos Vinhos e a oeste por Leiria.

É constituído por 7 freguesias: Almoester, Alvaiázere, Maçãs de Caminho, Maçãs de D. Maria, Pelmã, Pussos e Rego da Murta.

Localiza-se a Norte do chamado “Alto Ribatejo”.

Geologicamente é uma zona calcária pertencente ao Mesozóico, possivelmente entre 230 e 65 milhões de anos (Cunha, L., 1990). Nela se apresentam conglomerados, arenitos, calcários, calcários dolomíticos, calcários margosos e margas dos períodos Cretácio e Jurássico e os grés vermelhos do Triássico. Contudo a falta de uma carta geológica e de descrições precisas de delimitação não nos permite reconhecer uma zona de fronteira rigorosa entre estas formações.

Com orientação Norte-Sul surge-nos, do lado esquerdo da cidade de Alvaiázere, toda uma cordilheira calcária que se vai desvanecendo à medida que caminha para Sul até encontrar o Nabão que se estende a Oeste desta.

A SE implantam-se os monumentos de Rego da Murta que se encontram rodeados por cumeadas onde observamos vestígios pré-históricos datados desde o Neolítico à Idade do Bronze (Fig.1).

A NW destaca-se o Castelo da Loureira, localizado a 3250 m e Penedos Altos, a 4500 m; a Oeste, a 2400 m, a estação de Relvas; a Norte a Serra do Mosqueiro, a cerca de 3900 m; para NEE o Outeiro de São Pedro a 3000 m e a Gruta de Avecasta a 2000 m de distancia para SWW. No seu conjunto as cumeadas e a implantação destas estações parece formar um semi-circulo em redor da zona de implantação dos monumentos (Fig. 1).

Este complexo megalítico encontra-se assente em depósitos de sedimentos argilosos e vermelhos que provêm de grés infraliássico e de margas hottengienes

A E e a NE encontram-se os únicos quartzitos (do Devónico ao Ordovícico) nesta região. Nestas zonas encontram-se também presentes os xistos, os xistos argilosos, os grauvaques, os micaxistos, os anfibolitos, os quartzitos e os gnaisses (do Precâmbrico ao Devónico).

A nível morfológico e climático estamos perante uma zona de transição com os Horts antigos de Portugal Setentrional, que culminam em escarpamentos de folhas e flexões orientadas no sentido do eixo Norte-Sul e dominadas por largas camadas aplanadas de grés infraliásico (idem, 1990).

A cobertura vegetal é caracterizada por uma plantação recente de eucaliptos (com 6 anos) embora no seu redor também se encontrem carvalhos, fetos e algumas oliveiras.

O acesso é feito pela estrada nacional – 348 – Tomar-Alvaiázere, entre os quilómetros 63 e 64, a cerca de 1540 metros a SEE do Marco Geodésico de Relvas, a 1250 a SE da povoação de Relvas e a 1300 a Sul da povoação do Ramalhal.

Após a passagem do quilómetro 64 entra-se pelo lado esquerdo, num caminho de serventia, em terra batida, seguindo-se em frente até ao moinho. O monumento localiza-se a 200 metros para SW do moinho.

A zona de implantação do monumento ronda os 200 a 220 metros de Altitude, encontrando-se a cerca de 207 m. A 20 metros corre uma linha de água designada por Ribeiro do Rego da Murta que seca completamente durante o Verão. O monumento encontra-se localizado na margem esquerda deste ribeiro.

Apesar de se encontrar muito destruído gozaria, na altura, de uma certa monumentalidade em relação aos outros monumentos localizados nas suas proximidades.

Todos os monumentos localizados nesta vasta área de cerca de 1,500.000 m² mantinham inter-visibilidade.

Pormenor da localização das diferentes estações arqueológicas a NW do Alto Ribatejo

Fig. 1 – DEM da paisagem com a localização das estações arqueológicas. A vermelho o núcleo arqueológico do Rego da Murta conhecido até 2003.

I – CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O monumento em análise localiza-se a cerca de 470 m da Anta II do Rego da Murta/Ramalhal e a cerca de 300 m da possível Anta III do Rego da Murta/Ramalhal.

Estes 3 monumentos inserem-se num conjunto mais extenso de monumentos, de onde se destacam os menires 1,2,3,4,5,6 de Rego da Murta / Ramalhal (que circundam a Anta II do Rego da Murta / Alvaiázere e o menir encontrado junto aos grés de Silves a alguns quilómetros deste núcleo).

Cerca de 30 km a Sul podemos observar uma segunda área que apesar de só conter um monumento terá sido, possivelmente, integrada numa necrópole. A anta das Pedras Negras, localiza-se em Tomar numa zona elevada com visibilidade directa para o Rio Zêzere. Uma implantação que é muito semelhante à Anta 5 da Jogada. No entanto a tipologia é idêntica à maioria dos monumentos do Baixo Zêzere. (Cruz e Oosterbeek 1999, 239).

A terceira zona, esta de grande extensão poderá englobar, o que designamos pela necrópole de Val da Laje (5 monumentos), necrópole da Jogada (5 monumentos) e a necrópole de Vale dos Chãos (2 monumentos).

Este último conjunto, composto por 12 monumentos, localiza-se entre o concelho de Abrantes e Tomar, nas duas margens do Rio Zêzere.

Fig.2 – Imagem rasterizada da região do Alto Ribatejo com a localização dos monumentos megalíticos conhecidos.

II. BREVE DESCRIÇÃO DO MONUMENTO

II.1 - A ARQUITECTURA E CONTEXTOS

A câmara é octogonal, constituída por 8 esteios (fig.3, a)), com cerca de 3,80 metros de diâmetro maior, contudo o esteio de cabeceira é duplo.

O monumento encontra-se orientado a SE.

O primeiro esteio do corredor encontrava-se tombado para SW.

O corredor tem uma extensão de 3,80 metros de comprimento e 1,60 metro de largura. É composto por um conjunto de pedras colocadas umas sobre as outras sem grande cuidado de monumentalidade, normalmente compostas por duas ou três fileiras de duas a três camadas de sobreposição. Ao contrário da câmara que foi violada várias vezes ao longo do tempo, podemos dizer que o corredor se encontra em relativo bom estado de conservação e terá sobrevivido a essas intrusões.

Fig. 3 – Foto da Anta I do Rego da Murta em escavação em Agosto de 2003. Vista de Este.

Em alguns esteios observam-se estruturas de assentamento interno e contrafortagem (fig.4).

Na parede do lado esquerdo do corredor tornou-se notório uma pequena estrutura circular com profundidade de 30 cm (fig.5).

Na análise de sedimentos, desta terra, podemos observar a quase inexistência de carvões (na análise efectuada a 838,73 gramas só foram recolhidos 2 micro-

carvões de 0,02 gramas, recolhidos do crivo 0,750 mm) e não foi observado nenhum tipo de fragmento artefactual. Os sedimentos registaram o seu peso na seguinte percentagem – crivo de 2mm – 53,28%; 1.40 mm – 11,71%; 1mm – 9,45%; 0,71mm – 8,37%; 0,5mm – 6,17%; 0,25mm – 6,97%; 0,125mm – 2,53%; 0,063mm – 1,09%; Argilas – 0,32%; Tornando-se notório pela sua homogeneidade no tipo de matéria e cor, bem como pela forma em que se apresentavam. Só o crivo de 2 mm se apresentava mais heterogéneo e com sedimentos mais variados.

Durante a escavação, também não foi recolhido nenhum artefacto do interior desta estrutura. Só se encontrou um fragmento de cerâmica e um fragmento de lâmina em sílex à superfície do buraco, junto às pedras que o cercavam.

Fig.4 e 5 – Contraforte do 1º esteio do corredor lado direito e estrutura circular da parede esquerda do corredor.

No interior do monumento (corredor e câmara) observou-se um conjunto de pedras de pequenas dimensões que se distribui pelas várias camadas. Para estas estruturas apontamos várias possíveis hipóteses explicativas. Num breve apontamento pois não as pretendemos expor aqui com grande pormenor, podemos considerar:

- Parte são deslizamentos da contrafortagem dos esteios;
- Parte delas parecem-nos ter sido provocadas pelo deslizamento de estruturas de assentamento;
- Observamos estruturas rituais;
- Estruturas de apoio à construção e sustentação do monumento;

Para estes dois últimos casos damos o exemplo da estrutura circular central da câmara (fig.6), bem como outras estruturas mais complexas (estrutura com incinerações frente ao esteio a) da câmara, estruturas de pequenas dimensões semi-circulares presentes frente do esteio b) da câmara.

Fig. 6 – Estrutura circular, localizada no centro da câmara.

Para o levantamento da estratigrafia utilizamos um banquete na zona SW da câmara, uma em toda a zona limítrofe da escavação e uma no centro do corredor com direcção SW-NE.

II.II - A ESTRATIGRAFIA

Foram analisados vários cortes para o levantamento estratigráfico. A definição das camadas estratigráficas baseou-se na avaliação da coloração, granulometria, textura e compactidade, bem como na quantidade e calibre dos depósitos fluviais que cada uma continha. A correlação das camadas observadas nas diferentes valas de sondagem foi por isso posteriormente confrontada com os resultados da análise granulométrica de amostras de terra, representativas das diferentes camadas. As análises puderam evidenciar 4 camadas principais.

Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém diversos fragmentos de cerâmica recente e poucos vestígios de cultura material pré-histórica. Mantém uma profundidade de cerca de 10 cm.

A) Camada argilosa castanha escura com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos e alguns fragmentos de cerâmicas mais recentes. Muito difícil de distinguir da primeira. No código Munssel pode ser descrita por 10yr / 6/3, designada por light yellowish brown, de granulometria fina $\frac{1}{2}$ mm e bastante compacta.

B) Camada argilosa castanha escura, humosa, de granulometria fina com presença de carvões (circunscrita a parte da escavação). Consideramos o 5yr / 3/3 – Dark brown para a sua coloração. Foi possível observa-la junto ao corredor (F7) e em zonas próximas dos assentamentos dos esteios. Contém uma grande quantidade de ossos cremados.

Camada sem argilas, avermelhada, com uma elevada densidade de grânulometria, proveniente de depósitos da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos no início da camada. Camada geológica que apresenta uma cor 2,5 yr; 4/4 – Redsigl Brown no código de Munsell.

Camada geológico sem argilas de tom avermelhado de granulometria inferior à 3 camada proveniente de depósitos mais contínuos e rápidos, completamente virgem. Cor 2,5 yr; 4/4.

Torna-se notório que a zona mais bem preservada se encontra no interior do corredor.

II.III - OS MATERIAIS

A variedade de materiais encontrados revela-nos as diferentes fases de que o monumento terá sido ocupado (desde o neolítico até Idade do Bronze) confirmada pelas datações dos restos ósseos (fig. 8 e quadro 1).

Da mesma forma esta variedade é exposta pelos achados artefactuais revelados pelos diferentes contactos e mundos que se cruzam no Alto Ribatejo.

Foram observados lascas em sílex e quartzo, núcleos em sílex e quartzo leitoso, um pequeno número de esquirolas, na maioria com traços de uso, algumas pontas de seta, na maioria de base triangular em sílex e encontradas no final do corredor, contas de colar em variscite, quase todas descobertas na passagem entre o corredor e a câmara (quadrícula G7), dentes de javali perfurados, fragmentos de placas de xisto sem decoração, fragmentos cerâmicos de vasos na maioria de formas esféricas e sem decoração, micrólitos, lâminas e lamelas algumas extremamente retocadas e na totalidade com traços de uso, cossoiros, uma goiva e um machado polido em anfibolite.

Fig. 7 – a) Fragmentos de vaso sem decoração; b) Goiva alongada e polida em anfibólito com talão truncado e gume com ângulo útil de 60º a 90º, sem córtex; c) Dente de suíno (javali) com perfuração tronco-cónica na zona inferior da raiz, com fractura na zona do dente. Altura da raiz 21 mm / Largura 8 mm. Altura do dente 16,5 mm / Largura máx. 5 mm; d) Botão em osso, com perfuração em V, de base plana, com um diâmetro de 12,6 mm. Encontrado no corredor; e) Cossoiro de forma sub-circular, em quartzito, com perfuração cónica no centro de diâmetro 7,3 mm; f) Lâmina em sílex, secção triangular, retocada na totalidade do bordo esquerdo, com retoques abruptos, contínuos e paralelos, criando uma pequena serrilha. Contém na zona superior do bordo esquerdo uma depressão circular, também ela retocada de forma abrupta. (Utilização como raspadeira ou para fixar o dedo na altura do corte); g) Ponta de seta em sílex de secção trapezoidal com base triangular, bordos convexos, simétricos e com retoques curtos, contínuos e serrilhados; h) Conta de colar em variscite com perfuração tronco-cónica, secção sub-rectangular e de contornos angulares. Diâmetro 9 mm; i) micrólito de secção e contorno trapezoidal com retoques abruptos; j) Furador em osso fracturado em 3 partes com uma dimensão de 11cm.

II.IV - DATAÇÕES

Fig. 8 – Planta do monumento com a localização das amostras enviadas para datação.

Código e Nº da análise	Zona de recolha	Tipo de datação	Datação observada
<p>RMIF52322</p> <p>Rego da Murta I (nº de inventário 22) 2003</p> <p>Metatarso de adulto</p>	<p>Quadrícula: F5</p> <p>Camada:2</p> <p>Estrutura circular no centro do monumento.</p> <p>0,31/0.29/-1.56</p>	<p>Osso</p> <p>AMS</p>	<p>2 SIGMA CALIBRATION:</p> <p>Cal BC 3360 to 3090</p> <p>(Cal BP 5310 to 5040)</p> <p>Interior da estrutura central do monumento, entre pedras.</p>
<p>RMIG72316</p> <p>Rego da Murta I (nº de inventário 16) 2003</p> <p>Fragmento de fémur recolhido na terceira camada</p>	<p>Quadrícula: G7</p> <p>Camada:3</p> <p>Entrada câmara, por debaixo de todas as estruturas de assentamento das paredes do corredor e dos esteios</p>	<p>Osso</p> <p>AMS</p>	<p>2 SIGMA CALIBRATION:</p> <p>Cal BC 3360 to 2930</p> <p>(Cal BP 5310 to 4880)</p>
<p>RMIF6221</p> <p>Rego da Murta I (nº</p>	<p>Quadrícula: F7</p> <p>Camada:3</p> <p>Encontrados após remoção do esteio 1</p>	<p>Osso</p> <p>AMS</p>	<p>2 SIGMA CALIBRATION:</p> <p>Cal BC 3270 to 3240</p> <p>(Cal BP 5220 to 5190)</p> <p>Zona de fundação do monumento,</p>

de inventário 21) 2003	da câmara.		por baixo do esteio a) da câmara próximo de uma pequena estrutura de combustão de possível ritual de fundação.
RMIG7219 Rego da Murta I (nº de inventário 19) Fragmento de fémur recolhido em 2002 sob estruturas e derrube do esteio pequeno que iniciava o corredor lado esquerdo.	Quadrícula: G7 Camada: 2 Sob o esteio pequeno do lado esquerdo do corredor.	Osso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 3090 to 2900 (Cal BP 5040 to 4850) Data a proximidade a uma reconstrução do monumento e a uma possível nova ocupação.
RMIF4223 Rego da Murta I (nº de inventário 23) 2003 Fragmento de fémur	Quadrícula: F4 Camada: 2 Interior da câmara Cotas: 1,332/0,771/1,304	Osso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 2130 to 1900 (Cal BP 4080 to 3850) Junto cabeceira
RMIH8112 Rego da Murta I (nº de inventário 12) 2001 Fémur - fragmento de não adulto	Quadrícula: H8 Camada: 1 Nível Artificial 4 Corredor	Osso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 1940 to 1730 (Cal BP3880 to 3680)

Quadro 1 – Distribuição temporal do resultado das amostras enviadas para datação

No gráfico representado podemos observar a existência de pelo menos dois momentos de possível ocupação.

Um primeiro momento possivelmente o da fundação que rondará os 3300 a.C., finais do neolítico, visível pelas 3 primeiras datações (estrutura central da câmara;

por baixo do esteio a) da câmara; e entrada da câmara por baixo do esteio 1 do lado esquerdo do monumento, junto à camada 3, que terá sido tombado provavelmente nos inícios do calcolítico, onde posteriormente terão sido feitas deposições sobre o mesmo).

As duas últimas datações, do início da Idade do Bronze, dizem respeito a dois locais distintos: um junto à zona de cabeceira, na camada 2 e outra no centro do corredor.

III - BREVE ANÁLISE DOS RESTOS OSTEOLÓGICOS E SUA RELAÇÃO COM OS ARTEFACTOS ENCONTRADOS NA ANTA I DO REGO DA MURTA / RAMALHAL, ALVAIÁZERE, LEIRIA².

As constantes violações que o monumento sofreu, os trabalhos de cultivo e as plantações agrícolas terão levado a uma deterioração e fragmentação dos vestígios bem como a constantes remeximentos nas suas deposições.

A falta de uma estratigrafia clara e os processos pós-deposicionais sofridos com as cheias, acção dos animais, revolvimento de terras tornou a nossa tarefa ainda mais complexa, sobretudo no que dizia respeito à interpretação da arquitectura, deposição, rituais e da sua evolução ao longo do tempo.

Os materiais osteológicos recolhidos foram consolidados na própria altura da recolha, devido ao seu avançado estado de fragmentação e perecibilidade. Alguns durante a própria recolha e mesmo com o tratamento de consolidante fragmentavam-se devido a sua fragilidade e à dureza do solo de onde eram retirados.

No gabinete estes materiais foram limpos por um processo de escovagem fina e novamente consolidados.

III.I – CONTEXTOS FAUNÍSTICOS

Os restos faunísticos encontrados permitem-nos concluir dois tipos de situações: que se tratam de restos de animais consumidos ou domesticados pelo homem; ou de animais intrusivos que aproveitaram o monumento para se abrigar.

² O estudo dos restos humanos foi realizado por Maria Teresa Ferreira², Ana Maria Silva² do Instituto de Antropologia de Coimbra, Maria Davidson, antropóloga enviada pela University College of Gotland e Rachel Stokeld, antropóloga voluntária.

As amostras recolhidas em campo possibilitou-nos chegar a um número total de 327 fragmentos, contudo nem todos foram possíveis de identificação específica, tendo sido somente determinado o seu grupo taxonómico.

Desta forma foi possível identificar 14 fragmentos da espécie Vertebrata; 2 da Amphibia e Canis familiaris; 7 da Réptil e Aves; 1 da Lacerta lépida, da Talpa occidentalis, da Apodemus sylvaticus, da Lepus granatensis, da Sus scrofa, da Capreolus capreolus, da Vulpes vulpes e da Turdidae; 120 da Mammalia; 143 da Oryctolagus cuniculus; 4 da Artiodactyla; 14 da Ovis / Capra e 6 da Carnívora.

Neste sentido consideramos estar na presença de um número mínimo de 19 deposições e de pelo menos 7 espécies dos seguintes animais:

Grupo	NMI
LEPUS GRANATENSIS	1
ORYCTOLAGUS CUNICULUS	12
SUS SCROFA	1
Ovis/Capra	2
CAPREOLUS CAPREOLUS	1
VULPES VULPES	1
CANIS FAMILIARIS	1
TOTAL	19

III.II – CONTEXTOS HUMANOS

A análise dos ossos humanos recuperados mostra-nos alguns sinais da manipulação do homem anteriores ao enterramento.

Segundo o observado estamos perante enterramentos secundários, tendo sido alguns incinerados. Algumas das peças ósseas apresentam uma pigmentação negra devida à absorção, por diagénese, de manganês do solo.

Outros apresentam marcas de corte ou outro tipo de manipulação idêntica resultante possivelmente de rituais. Tal é o caso dos três fragmentos ósseos que apresentam pequenas incisões transversais ao comprimento do osso (fig. 9). São elas, um pequeno fragmento de osso longo a).(Qd. F5, cam. 2, 2002), um fragmento de osso longo de não adulto, provavelmente de fémur b).(Qd. H8, cam. 2, 2002), e um fragmento de humero c).(Qd. E5, cam. 2, 2002).³ Ou dos três fragmentos ósseos que apresentam cortes verticais (fig.10), caso dos dois

³ Informações e fotos retiradas do relatório Antropológico do Rego da Murta I 2002, Instituto de Antropologia Coimbra.

fragmentos de ossos longos d).(Qd. A2, cam.2, 2003) e da deposição do fragmento de fémur de adulto e).(Qd. H7, Cam.2, 2003).

a)

b)

c)

Fig.9 - Peças ósseas exumados da Anta I de Rego da Murta com incisões: a) úmero (Qd. E5, cam. 2); b) fragmento osso longo (Qd. F5, cam. 2); c) fragmento de osso de não adulto (Qd. H8, cam. 2). Fotografias de Teresa Ferreira, proveniente do estudo antropológico 2002.

d)

e)

Fig. 10 - Fragmentos ósseas exumados da Anta I de Rego da Murta com cortes verticais: d).(Qd. A2, cam.2, 2003), dois fragmentos de ossos longos; e).(Qd. H7, Cam.2, 2003), fotografia em campo e pormenor do fragmento distal de fémur de adulto.

No gráfico representado em planta (com os dados provenientes até 2003 é visível uma maior concentração de fragmentos entre o corredor e a câmara.

Foram recuperados cerca de 760 fragmentos cranianos, na maioria da zona parietal, perto de 3000 fragmentos de ossos longos e 95 peças ósseas completas (falanges, rótulas, ossos do carpo e do tarso).

Uma primeira estimativa feita com base nos dentes, permitiu-nos chegar à conclusão da existência de 18 indivíduos adultos (tabela 1) e 19 não adultos (tabela 2).

O dente mais observado e aquele que permitiu a conclusão dos dados dos adultos foi o 1º molar esquerdo.

Na tabela 1 é possível verificar o número mínimo de indivíduos calculados segundo os diferentes tipos de dentes.

Dente mais representado: 1º Molar – quantidade = 18

Tipo de Dente	NMI
Incisivo central	14
Incisivo lateral	10
Canino	16
1º Pré-molar	11
2º Pré-molar	13
1º Molar	18
2º Molar	16
3º Molar	9

Tabela 1. Número mínimo de indivíduos adultos (NMI) calculado com base nos dentes.

Dos não-adultos foi observado o número máximo de 19 dentes. “A idade à morte dos indivíduos não adultos foi estimada com base na calcificação dentária (Ubelaker, 1989).”

NMI	Idade à morte
6	De 1 a 4 anos
5	De 4 a 6 anos
3	De 6 a 10 anos
5	De 10 a 15 anos

Tabela 2. Número mínimo de indivíduos (NMI) e estimativa da idade à morte dos não adultos exumados da Anta I de Rego da Murta.

Dos indivíduos não adultos foram ainda observadas duas peças ósseas que se encontravam em relativo bom estado de preservação: um íliaco direito (Qd. G5, cam. 2) e uma axis (Qd. G7, cam. 2).

Numa primeira análise e no que diz respeito à diagnose sexual dos adultos foi possível observar 7 fragmentos ósseos correspondentes ao sexo feminino e 5 ao sexo masculino.

Peça óssea	Proveniência	Sexo
<i>Apófise mastóide dt</i>	Qd. G7, Cam. 2	Feminino
<i>Apófise mastóide dt</i>	Qd. D4, Cam. 2	Feminino
<i>Talus esquerdo</i>	Qd. G7, Cam. 2	Feminino
<i>Órbita + Glabela</i>	Qd. H8, Cam. 2	Masculino
<i>Órbita direita</i>	Qd. H7, Cam. 2	Masculino
<i>Talus direito</i>	Qd. E5, Cam. 2	Feminino
<i>Talus direito</i>	Qd. F4, Cam. 1	Feminino
<i>Talus esquerdo</i>	Qd. G5, Cam. 1, Nível 2	Masculino
<i>Úmero direito</i>	Gd. G8, Cam. 2, corredor	Masculino
<i>Talus direito</i>	Qd. H5, Cam. 2, Nível: junto ao esteio	Feminino

<i>Temporal direita</i>	Qd. D5, Cam. 2, Nível 6	Feminino
<i>Temporal esquerda</i>	Qd. E5, Cam.2, Nível 5	Masculino

Tabela 3. *Análise da diagnose sexual da Anta I do Rego da Murta, dados até 2003.*

Do estudo levado a cabo pelo Instituto de Antropologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra chegou-se à conclusão de que “apenas 30 peças ósseas forneceram informação acerca da patologia degenerativa, 23 da articular e 7 da não articular. Regra geral, a patologia degenerativa mostrou-se ausente. Ainda assim, foi detectada artrose fraca (grau 1; Crubézy, 1988) num fragmento de clavícula (quadrícula G9, camada 2) e mais intensa (grau 2; Crubézy, 1988) num fragmento de vértebra, também “um fragmento de vértebra torácica (quadrícula F5, camada 2, da base do monumento) apresenta espigas laminares de grau 1 (Crubézy, 1988) e uma rótula (quadrícula F5, camada 2, da base do monumento) mostra entesopatias igualmente de grau 1 (Crubézy, 1988)” (2003:9)

Fig. 11 - Fragmento vertebral com artrose de grau 2, proveniente da quadrícula G9, camada 2, exumado da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002. Fotografias de Teresa Ferreira, proveniente do estudo antropológico 2002.

a)

b)

Figura 12 - Patologia degenerativa não articular em peças ósseas provenientes da quadrícula F5, camada 2, base do monumento, exumados da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002: a) vértebra torácica com espigas laminares de grau 1; b) rótula direita com entesopatias de grau 1. Fotografias de Teresa Ferreira, proveniente do estudo antropológico 2002.

Ainda o mesmo estudo observou a concentração de tártaro e presença de cáries, desenvolvendo uma análise ao desgaste dentário. Este foi avaliado segundo a escala de Smith (1984 modificada por Silva, 1996).

No material observado, a intensidade do desgaste era variável (desde grau 0 a 8), predominando os graus mais avançados (fig.13). Tal como no anterior estudo, o desgaste parece afectar igualmente os dentes anteriores e os jugais.

Foram detectadas 12 cáries afectando 11 dentes. Estas foram avaliadas pelo Instituto de Antropologia segundo as metodologias de Moore e Cobert (1971, *in* Powell, 1985) e Lukacs (1989). Sete cáries são interproximais (seis de grau 1, ou pequenas, e uma de grau 2), duas são oclusais (de grau 1), uma lingual (de grau 1), uma de superfície lisa (também de grau 1) e outra de origem desconhecida, uma vez que destruiu grande parte da coroa (grau 3) (fig.8).

Quinze dentes apresentavam pequenos depósitos de tártaro (segundo Martin e Saller, 1956, *in* Lamarque, 1991).

Fig. 13 - Fragmento de mandíbula com incisivos proveniente da quadrícula G8, camada 2, corredor, exumado da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002, onde pudemos observar o desgaste dentário acentuado. Foto de Teresa Ferreira, Instituto de Antropologia de Coimbra.

Fig. 14 - Canino superior proveniente da quadrícula G8, camada 2, exumado da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002, onde pudemos observar uma cárie responsável pela destruição da coroa do dente. Foto de Teresa Ferreira, Instituto de Antropologia de Coimbra.

As alterações morfológicas nos dentes denunciam uma dieta composta quase na sua totalidade por alimentos duros e abrasivos.

Da quadrícula F5, camada 1, nível 2, foram recuperados vários fragmentos ósseos incinerados (fig. 15). Seguindo as recomendações de vários autores compiladas por Silva (1999), o material foi pesado, os fragmentos contados e analisados.

Fig. 15 - Fragmentos ósseos cremados provenientes da quadrícula F5, camada 1, nível 2, exumados da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002.

Os 61 fragmentos ósseos, todos fragmentos de diáfises de ossos longos, pesam 24 gramas. Segundo o relatório do Instituto de Antropologia a elevada fragmentação do material tornou impossível obter uma identificação mais pormenorizada do mesmo.

A coloração varia entre o castanho escuro e o preto, facto que associado ao não encolhimento das peças ósseas, indica que estes ossos estiveram sujeitos a temperaturas relativamente baixas, na ordem dos 100 aos 500°C, e com um tempo de exposição curto (Rubini *et al.*, 1997, *in* Silva, 1999).

ANÁLISES DE DISPERSÃO

Como ferramentas de trabalho de registo escolhemos como plataformas informáticas o software ESRI ArcGIS 8.3 e 9 (para o Sistema de Informação Geográfica) e o Microsoft Access 2000 (para a base de dados). A escolha destas plataformas deve-se à sua capacidade de integração de dados pretendidos, rapidez, eficiência, capacidade de ferramentas, possibilidades de análise, usufruto de licença no âmbito do nosso local de trabalho, ampla dispersão do software e custos reduzidos (estes dois últimos pontos no caso do Microsoft Access) que permite o fácil acesso a qualquer pessoa.

Relativamente à informação espacial a ser utilizada no Sistema de Informação Geográfica, partimos dos diferentes levantamentos efectuados por nós em campo (topografia, plantas de estruturas, cortes, coordenação dos artefactos e dos materiais osteológicos), bem como os croquis que gentilmente nos foram cedidos pelo Centro de Pré-História da limpeza e escavação realizada no ano de 1999.

Integramos também as 10 cartas militares à escala 1:25.000 da zona do Alto Ribatejo produzida pelo Instituto Geográfico do Exército, as 10 cartas de uso de solos, e a fotografia aérea da carta militar nº 287, fiada nº 38CS, foto nº 0411 e a 0412, escala 1:15.000.

Neste momento toda a informação espacial foi vectorizada e encontra-se já integrada no Sistema de Informação Geográfica com um sistema de projecção criado especialmente para a estação arqueológica.

Também foram introduzidas todas as informações sobre as estações pré-históricas conhecidas disponíveis no Centro de Pré-História e iniciaram-se já uma série de análises relacionais entre os monumentos megalíticos e os possíveis povoados do mesmo período histórico, bem como das grutas com vestígios arqueológicos datadas da mesma época.

A prospecção estendeu-se também às estações arqueológicas conhecidas, uma vez que estas apresentavam alguns lapsos e erros de informação. Foi desenvolvida a correcção das informações, sobretudo no que diz respeito às coordenadas, sendo levantadas com um GPS GS50, Leica.

Os dados de relação de intra-site e inter-sites permitiu-nos chegar a algumas conclusões.

Fig. 16 – Perfil topográfico da paisagem Oeste-Este. Desenvolvido em Arqmap 8.2, Esri.

Os monumentos encontram-se numa zona de planalto encaixados entre duas cumeadas calcárias.

Mapa de visibilidade dos povoados e localização dos monumentos megalíticos do Rego da Murta

Fig. 17 – Mapa de visibilidade entre os povoados e a necrópole.

É possível verificar que existe uma inter-visibility entre os monumentos da necrópole, mas que contudo entre os povoados e ou os povoados e a necrópole isso não é possível.

ANTA I REGO DA MURTA
 Planta do Monumento com levantamento de todas as estruturas
 Dados de 1999 - 2003

Ar. 0349-VI-CH-02
 Alexandra Uetto
 Janeiro 2004
 Fonte: Relatório Escavação
 Baloi Escavação 1999-2003

0 35 70 140 210 280 Centimeters

Fig. 18 – À esquerda: Localização das estações com vestígios possivelmente do neolítico; À direita: Localização das estações com vestígios com aproximação cronológica ao Calcolítico ou Idade do Bronze.

Fig. 17 – Esboço do resultado da análise do possível principal caminho utilizado para comunicação entre os povoados (atendendo à inclinação, análise de vertente e aproximação).

O complexo megalítico localiza-se na zona de passagem numa zona de confluência entre as possíveis vias centrais de comunicação.

III – CONCLUSÕES

O núcleo em questão é composto até este momento por 11 monumentos, na sua maioria menires de pequena dimensão. Dentre eles destacam-se duas antas: Anta I do Rego da Murta, monumento descrito neste trabalho e a Anta II do Rego da Murta, Ramalhal.

Observa-se um aproveitamento da matéria-prima local para a construção destes monumentos, tal também é visível a sul, nas necrópoles de Vale da Laje e Jogada.

A grande diversidade do material recolhido aponta-nos para uma possível aproximação com o megalitismo da Beira Litoral, havendo em alguns casos uma semelhança artefactual com as grutas do Nabão e com o Sul de Portugal.

São ambas munidas de uma câmara sub-circular de grandes dimensões (com cerca de 4 metros de diâmetro) com corredor orientado para SE de dimensão idêntica ao eixo maior da câmara e com uma largura aproximada ao 1.5m.

Foi possível observar 4 camadas estratigráficas, sendo a segunda a camada de ocupação.

Apesar de bastante revolvida, foi possível observar na Anta I do Rego da Murta dois possíveis momentos de ocupação, evidenciados pelas datações. Um pertencente ao neolítico final e outro ao início da Idade do bronze.

Achamos também que ao longo dos tempos o monumento foi sofrendo pequenas alterações na sua estrutura. Tal observação é feita pela existência de deposições ósseas sobre lajes tombadas e diferenças de construção no monumento.

Observação interessante encontrou-se na zona final do corredor esquerdo em que junto ao esteio 1 da câmara, na base, se observou estruturas de assentamento de onde arrancava o corredor, mas em que o solo se apresentava numa tonalidade diferente a que chamamos 2B.

Neste mesmo local foi observado um pequeno esteio que terá tombado observando-se deposições por baixo e sobre ele. Sobre este mesmo esteio foi posteriormente adicionado um conjunto de pedras para refazer o muro do lado esquerdo do corredor.

Consideramos também que o esteio 2 do lado direito do corredor terá tido possivelmente outra função, tal como lage de tecto ou provavelmente porta de um primeiro monumento. O prolongamento do corredor terá levado a sua reutilização, colocando-o no local de em que o encontramos.

O monumento foi construído sobre a 3ª camada tendo sido aberto um buraco de grandes dimensões para a sua construção. Desta forma ele distingue-se da maioria por ter sido, ele próprio enterrado.

Foi possível recuperar um conjunto de fragmentos ósseos que pertenceram a um número mínimo de 27 indivíduos. Quanto à fauna observamos 7 espécies distintas com um número mínimo de 19 deposições.

No levantamento do corredor foi observado que este era composto por duas camadas de pedras sobrepostas assentes na sua maioria na segunda camada geológica estratigráfica. Algumas pedras, bem como os esteios finais do lado esquerdo do corredor assentavam, contudo, na 3ª camada geológica.

Após a escavação, os esteios foram levantados e colocados em posição semi-vertical, dando início ao restauro e conservação do local.

De concluir que esta zona seria uma área sagrada ocupada durante a pré-história e que esta sacralidade simbólica terá perdurado através do tempo até ao período romano, observado pela descoberta do monumento romano do Rego da Murta (Figueiredo, A. 2004).

BIBLIOGRAFIA:

Botella, M., Aléman, I., Jimenez, S. 1999. *Los huesos humanos, manipulaciones y alteraciones*. Edicions Bellaterra. Barcelona.

- Buikstra, J., Ubelaker, D. (eds.) 1994. *Standards for data collection from human skeletal remains*. Arkansas Archaeological Survey Research Series. Arkansas.
- Cassiano, Paula. 1999, *Roteiro arqueológico do Concelho de Alvaiázere*, Teoria e Método, VOL.I, Congresso de Arqueologia Peninsular, ADECAP. Vila Real: 521-543
- Crubézy, E. 1988. *Interactions entre facteurs bio-culturels, pathologie et caractères discrets. Exemple d'une population médiévale: Canac (Aveyron)*. Thèse de Doctorat. Université de Montpellier I, Montpellier.
- Cruz, A. R., L. Oosterbeek (1998), *Anta 2 do Rego da Murta (Alvaiázere)*, IN: TECHNÉ, vol.4, CPH:91-93
- Cunha, L. (1990), *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere INIC-Coimbra*
- Figueiredo, A. (2003), *Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001*, IN: TECHNÉ, vol.8, pp. 23-28
- Figueiredo, A. (2004 a)), *O monumento romano do Rego da Murta*, IN: TECHNÉ, vol.9
- Figueiredo, A. (2004 b)), *Anta 1 do Rego da Murta*, IN: TECHNÉ, vol.9
- Fuller, J., Denehy, G. 1999. *Concise dental anatomy and morphology*. (3rd ed.). Library of Congress.
- Hillson, S. 1996. *Dental anthropology*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Lukacs, J. 1989. Dental paleopathology: methods for reconstructing dietary patterns. Iscan, M., Kennedy, K. (eds.) *Reconstruction of life from skeleton*. Alan R. Liss. New York: 261-286.
- MacLaughlin, S. 1990. Epiphyseal fusion at the sternal end of the clavicle in a modern portuguese skeletal sample. *Antropologia Portuguesa*, 8: 59-68.
- Oosterbeek, L., A. Cruz, P. Rosina, A. Figueiredo, S. Grimaldi (2002), *TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal) – 1998-2001 (síntese global dos trabalhos realizados)*, IN: ARKEOS, *Perspectivas em Diálogo*, vol.12, pp. 261-322
- Powell, M. 1985. The analysis of dental wear and caries for dietary reconstruction. Gielbert, R., Mielke, J. (eds.) *The analysis of prehistoric diets*. Academic Press. San Diego.
- Saunders, S. 1978. *The developmental and distribution of discontinuous morphological variation of the human infracranial skeleton*. National Museum of Man, Mercury Series. Ottawa.

Silva, F. 1999. *Cremações, métodos e técnicas empregues na análise dos restos ósseos humanos*. Monografia de Investigação. D.A.U.C. Coimbra.

Silva, A. M. 2002. *Antropologia funerária e paleobiologia das populações portuguesas (litorais) do Neolítico Final/Calcolítico*. Tese de doutoramento. Universidade de Coimbra. Coimbra.

Smith, B. 1984. Patterns of molar wear in hunter-gatherers and agriculturalists. *American journal of Physical Anthropology*, 63: 39-84.

Turner, C., Nichol, C., Scott, R. 1991. Scoring procedures for key morphological traits of the permanent dentition: the Arizona State University Dental Anthropology System. Kelly, M., Larsen, C. (eds.) *Advances in dental anthropology*. Wiley-Liss. New York: 279-294.

Ubelaker, D. 1989. *Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation*. 2nd ed. Taraxacum Washington. Washington.

Wasterlain, S. 2000. *Morphé. Análise das proporções entre membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da Coleção de esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. D.A.U.C. Coimbra

White, T. 2000. *Human osteology*. 2nd ed. Academic Press. San Diego.

Velho, Alexandra Figueiredo, Contributo para a análise do Megalitismo no Alto Ribatejo – Relatório final dos trabalhos sobre o megalitismo no Alto Ribatejo inserido no Projecto TEMPOAR, 2002;

Velho, Alexandra Figueiredo, *Relatório da Escavação da Anta II do Rego da Murta* – Projecto TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II, 2003;

